

*Осиянова О. М., доктор педагогических наук, доцент
профессор кафедры английской филологии
и методики преподавания английского языка
Оренбургский государственный университет
Россия, г. Оренбург
Никитина А. А.
студент
Оренбургский государственный университет
Россия, г. Оренбург*

ПОТЕНЦИАЛ ИКТ В ИНОЯЗЫЧНОМ ОБРАЗОВАНИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ

Аннотация: Настоящая статья рассматривает возможности информационно-коммуникационных технологий в иноязычном образовании, в частности, в обучении младших школьников произносительным навыкам на примере анализа ресурсов для изучения английского языка.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, фонетика, произносительные навыки, английский язык, младшие школьники, начальный этап обучения.

*Osiyanova O.M., Doctor of Pedagogical Sciences, docent
Professor of the Department of English
Philology and Methods of Teaching English
Orenburg State University
Russia, Orenburg
Nikitina A. A.,
student
Orenburg State University
Russia, Orenburg*

THE POTENTIAL OF ICT IN FOREIGN LANGUAGE EDUCATION OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN

Abstract: This article examines the possibilities of information and communication technologies in foreign language education, in particular, in teaching pronunciation skills to younger schoolchildren on the example of analyzing resources for learning English.

Keywords: information and communication technologies, phonetics, pronunciation skills, English, junior schoolchildren, primary school.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Современный этап развития общества характеризуется процессом интенсивной информатизации. Новые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) внедряются во все сферы деятельности человека, в том числе и в сферу образования. Согласно словарю методических терминов, Э. Г. Азимова и А. Н. Щукина, под ИКТ понимается «совокупность методов, процессов и программно-технических средств, интегрированных с целью сбора, обработки, хранения, распространения, отображения и использования информации» [1, с. 90]. Следовательно, использование ИКТ в сфере образования позволяет оптимизировать и активизировать процесс обучения, а также поднимает уровень мотивации учащихся.

ИКТ находят широкое применение в иноязычном образовании. Их использование возможно на любом этапе обучения в процессе формирования навыков и умений в различных видах речевой деятельности. Для нас особый интерес представляют возможности использования ИКТ в обучении иноязычным произносительным навыкам, так как работа над ними тесно связана с работой и над другими аспектами языка [3, с. 268; 4]. В частности, мы рассматриваем начальный этап обучения, потому что именно на нем формируются произносительные навыки изучаемого языка, тогда как на старших этапах происходит их закрепление, коррекция и дальнейшее совершенствование.

Определим цель и содержание формирования произносительных навыков младших школьников. Целью обучения фонетическому аспекту языка является формирование слухо-произносительных и ритмико-интонационных навыков. Так, согласно примерной рабочей программе по английскому языку, на начальном этапе учащиеся должны овладеть всеми звуками и звукосочетаниями языка, правилами ударения и основными ритмико-интонационными моделями [2, с. 8].

Учитывая такие психологические и физиологические особенности детей младшего школьного возраста, как неустойчивое внимание, быстрая утомляемость, способность к имитации, преобладание наглядно-действенного мышления, эмоциональность, можно сделать вывод, что урок обучения произношению должен удерживать интерес учащихся, повысить их мотивацию, характеризоваться игровой направленностью. Добиться этого можно при помощи информационно-коммуникационных технологий.

Исходя из целей обучения иноязычным произносительным навыкам, А. В. Зубов и И. И. Зубова, П. В. Сысоев и М. Н. Евстигнеев [5; 6] называют следующие задачи, в процессе решения которых возможно использование ИКТ: формирование аудитивных навыков различения звуков, артикуляционных и ритмико-интонационных навыков [5, с. 14]. Рассмотрим, прежде всего, информационные ресурсы, которые могут

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

быть использованы в обучении произношению, проанализируем, решают ли они выделенные методистами задачи.

Сайт Oxford Phonics от издательства Оксфордского университета [8]. Платформа обучает детей английским буквам, звукам и сочетаниям звуков с помощью песен и игр, сопровождающих весь процесс обучения. Артикуляция не объясняется, основа обучения - имитация. Материал разделен по уровням сложности, каждый звук сопровождается видеоматериалом с изображениями персонажей, многократно повторяющимися словами и фразами. Далее на экран выводятся предложения, которые необходимо повторять под определенный ритм и веселую музыку. Данный ресурс хорошо подходит для дотекстового этапа в обучении чтению, так как развивается умение соотношения графем с фонемами, однако учащиеся также учатся воспринимать звуки на слух и имитировать их как в изолированных словах, так и во фразах и предложениях.

British Council LearnEnglish Kids [7]. Сайт разделен на разные части, нацеленные на формирование произносительных навыков и умений аудирования, чтения, письма и говорения. Раздел *Speak and Spell* посвящен произношению и правописанию английских слов. Нас интересуют части данного раздела под названием *Sounds and Speak*, где собраны видео, игры и раздаточные материалы. Дети учатся произносить английские звуки и слова, в этом им помогают красочные инопланетяне Сэм и Пэм, которые поют песни и рассказывают забавные истории. Учебные ролики начинаются с перечисления слов, содержащих звуки, необходимые для изучения, далее следуют песни или истории, в которых повторяются перечисленные слова. Педагог имеет возможность скачать и распечатать тренировочные упражнения к каждому видеоролику. Нами замечено, что ресурс развивает навыки различения звуков, их воспроизведения изолированно и в словах, но не обучает отдельно артикуляции и ритмико-интонационным моделям.

На основе анализа Интернет-ресурсов по английскому языку, можно сделать вывод о том, что современные ИКТ способны интенсифицировать образовательный процесс, повысить качество урока, обеспечить заинтересованность в нем детей младшего школьного возраста за счет игровой направленности преподаваемого материала, многократного его повторения. Вместе с тем, не следует полагать, что современные ИКТ могут полностью заменить учителя, роль которого по-прежнему будет заключаться в управлении учебным процессом, объяснении артикуляции, тренировке ритмико-интонационных моделей, контроле и оценке результатов обучения.

ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Использованные источники:

1. Азимов, Э. Г. Новый словарь методических терминов и понятий (теория и практика обучения языкам) / Э. Г. Азимов, А. Н. Щукин. – М.: Издательство ИКАР, 2009. – 448 с.
2. Английский язык. Примерная рабочая программа. Основное общее образование [Электронный ресурс] - Режим доступа: https://www.titul.ru/uploads/journal/8/Journal_08_4_33.pdf
3. Гальскова, Н. Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика / Н. Д. Гальскова, Н. И. Гез. – М. : Издательский центр «Академия». – 2006. – 3-е изд. – 336 с.
4. Дубровина, И. А. Особенности обучению фонетике английского языка в разных возрастных группах: мнемотехника, лингвострановедение, методы прикладной педагогики / И. А. Дубровина // Иностранный язык в профессиональной сфере: Сборник материалов Межвузовской научно-практической конференции. – Москва: Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования "Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)", 2022. – С. 60-69.
5. Зубов, А. В. Методика применения информационных технологий в обучении иностранным языкам : учеб. пособие для студ. высш.учеб. заведений / А. В. Зубов, И. И. Зубова. – М. : Издательский центр «Академия», 2009. – 144 с.
6. Сысоев, П. В. Современные учебные Интернет-ресурсы в обучении иностранному языку / П. В. Сысоев, М. Н. Евстигнеев // Иностранные языки в школе. – № 6. – 2008. – С. 2-9.
7. British Council LearnEnglish Kids. [Электронный ресурс] – Режим доступа: <https://learnenglishkids.britishcouncil.org/>
8. Oxford Phonics [Электронный ресурс] – Режим доступа <https://elt.oup.com/student/oxfordphonicsworld/?cc=ru&selLanguage=ru>